

O VÍRUS DA HEPATITE C E A REAÇÃO DO SISTEMA IMUNE NA INFECÇÃO

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 06/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8011464

Carla Hidemi Saito¹

Karina Cesar dos Reis¹

Letícia Aparecida Bernardo Vieira¹

Nathalia Cruz de Victo¹

RESUMO

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, que busca aprofundar o conhecimento sobre a hepatite C e a atuação do sistema imunológico frente a infecção viral. O organismo em condições normais possui um conjunto de moléculas e células que agem harmoniosamente em prol a sua proteção. Esta condição é oferecida por meio de uma série de eventos desencadeados por estruturas próprias e não próprias, as quais podem ser protegidas ou eliminadas respectivamente. O sistema imune se diferencia em componentes da imunidade inata, que está presente desde o nascimento e componentes da imunidade adaptativa, que se desenvolvem ao longo dos anos. Os linfócitos B e T são de origem adaptativa, sendo os linfócitos B agem a nível humoral e os linfócitos T celular. Desta forma, os linfócitos T são ativados pelos agentes causadores das hepatites virais. A hepatite C é uma doença transmissível, causada pelo vírus HCV e se torna um grave problema quando evolui para uma forma crônica,

podendo levar a complicações como cirrose, câncer de fígado, transplantes e óbito. Com o controle das bolsas de sangue, levamos a uma redução na transmissão das hepatites. A responsabilidade de não compartilhar materiais contaminados é um grande benefício para a população. Como não há vacinação ou qualquer outro tipo de medida preventiva após a exposição ao HCV uma avaliação epidemiológica eficaz é essencial para implantação do programa. A ampliação de pesquisas com métodos adequados é de grande importância para a redução de casos da hepatite C e seus fatores de risco.

Palavras-chave: Sistema imunológico; Imunidade Inata; Imunidade Adaptativa e Hepatite C

ABSTRACT

This study is a bibliographic review, which seeks to deepen the knowledge about hepatitis C and the action of the immune system against viral infection. The organism in normal conditions has a set of molecules and cells that act harmoniously for its protection. This condition is offered by means of a series of events triggered by own and non-own structures, which can be protected or eliminated respectively. The immune system differentiates into components of innate immunity, which is present from birth and components of adaptive immunity, which develop over the years. B and T lymphocytes are of adaptive origin, with B lymphocytes act at the humoral level and cellular T lymphocytes. In this way, T lymphocytes are activated by the causative agents of viral hepatitis. Hepatitis C is a transmissible disease caused by the HCV virus and becomes a serious problem when it evolves to a chronic form, which can lead to complications such as cirrhosis, liver cancer, transplants and death. With the control of blood bags, we lead to a reduction in the transmission of hepatitis. The responsibility of not sharing contaminated materials is a great benefit for the population. As there is no vaccination or any other type of preventive measure after exposure to HCV, an effective epidemiological evaluation is essential for the implementation of the program. The expansion of research with appropriate methods is of great importance for the reduction of cases of hepatitis C and its risk factors.

Keywords: Immune system; Innate Immunity; Adaptive Immunity and Hepatitis C

INTRODUÇÃO

As hepatites virais são doenças transmissíveis e infecciosas com uma evolução aguda ou crônica. O termo “hepatite” significa inflamação no fígado. Entre elas, encontra-se o vírus da Hepatite C (HCV) que atualmente tem uma alta taxa de mortalidade e alta demanda com problemas de saúde pública. A doença possui uma evolução lenta, de curso longo, que se caracteriza pela ausência de sintomas, mas com uma potencialidade fatal, e é conhecida hoje como a hepatite mais causadora de óbitos entre as outras. A principal via de transmissão é por sangue contaminado que pode ocorrer em uma transfusão de sangue, compartilhamentos de seringas, agulhas, lâminas de barbear e depilar, escova de dente, alicates de unha ou outros objetos que furam. Também existe a transmissão de mãe para filho durante a gravidez e relações sexuais com pessoas infectadas. Apesar de haver à contaminação por relação sexual, a hepatite C não é considerada uma IST (infecções sexualmente transmissíveis) pois em parceiros heterossexuais a contaminação é rara. (1)

O HCV é um membro do gênero Hepacivírus na família Flaviviridae; seus únicos hospedeiros conhecidos são humanos e chimpanzés. As partículas de vírus compreendem um núcleo (capsídeo), encapsulado pelo envelope viral com glicoproteínas E1 e E2 associadas. O genoma de RNA de fita simples de sentido positivo de 10 kb contém um sítio de entrada de ribossomo interno (IRES) na 5' UTR, permitindo a tradução independente de cap de uma única poliproteína. As modificações pós-traducionais por proteases celulares e virais geram 3 proteínas estruturais (capsídeo, E1, E2) e 7 não estruturais (p7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A e NS5B). A replicase de RNA do HCV é propensa a erros e carece de atividade de revisão, resultando em altas taxas de mutação que produzem milhões de quase-espécies virais de uma única infecção. Existem 7 genótipos principais do HCV, que são classificados em vários subtipos. O RNA do HCV adquire mutações que permitem que o vírus escape da resposta imune, o que contribui para a diversidade e evolução do genoma do HCV. (2)

Trata-se de um vírus envelopado de ácido ribonucleico de forma esférica medindo 50nm de diâmetro e tem como característica um RNA positivo, de fita única, que tem como alvo a degradação do fígado e é o causador de outras doenças como cirrose hepática e carcinoma hepatocelular. Com o ataque do vírus aos hepatócitos, o sistema imune gera o que chamamos de “resposta imune” onde são ativados linfócitos TCD4+ que procuram lizar os hepatócitos infectados com proteínas em sua superfície (3). A Hepatite C ainda é a única que não existe vacina como meio de prevenção e seu tratamento é feito por antivirais que tem 95% de taxa de cura (4).

Em 1972 já com o conhecimento dos vírus da hepatite A e B os cientistas Michael Houghton, Harvery Alter e Charles Rice perceberam que os pacientes que não eram portadores desses vírus ainda tinham complicações no fígado após as transfusões de sangue, eles então se dedicaram a descoberta de um novo vírus. Foi em 1989 depois de muitos estudos, que o vírus da Hepatite C foi descoberto. Com esse achado, os cientistas foram condecorados com o prêmio Nobel de 2020 que é o prêmio mais desejado por cientistas no mundo (5).

A hepatite C é a causa mais comum de transplante de fígado atualmente, com a alta taxa de mortalidade da doença é importante abordar esse tema para a identificação de um diagnóstico precoce e para evitar transmissões ou avanço da doença. (colocar referência) Podemos Atualmente com o controle das bolsas de sangue levando a uma redução na forma de transmissão de hemoderivados, a responsabilidade de não compartilhar material contaminado torna-se crítica para toda a população. (6)

No estado de São Paulo, estima-se que 500 mil pessoas tenham hepatite C, no Brasil, cerca de 1,7 milhões, a maior parte na faixa etária de 45 anos. Como não há vacinação ou qualquer outro tipo de medidas preventivas após a exposição ao HCV, uma avaliação epidemiológica eficaz é essencial para a implementação do programa. (7)

Os avanços no diagnóstico da Hepatite C permitem a utilização de meios altamente sensíveis e específicos para melhor diagnóstico da doença, sua

melhor avaliação em pacientes imunossuprimidos e detecção da progressão da doença na fase aguda é um desejo da medicina.(8) Há necessidade de ampliar a pesquisa com métodos adequados para reduzir a prevalência da hepatite C e seus fatores de risco para implementar medidas de controle, prevenção e alocação de recursos para combater a infecção por hepatite C. (9) E assim o principal exame para diagnóstico da doença é a pesquisa de anticorpos contra o vírus VHC, que consiste em testes rápidos para detecção, chamado imuno – rápido HCV, se o resultado for positivo o paciente é encaminhado para exames complementares. (10)

JUSTIFICATIVA

O presente estudo foi desenvolvido a partir de revisão bibliográfica básica e narrativa, com o objetivo de elucidar os mecanismos da resposta imune contra a infecção viral da Hepatite C, detalhando as respostas imune inata e adaptativa. Sabe-se que a hepatite viral é um importante problema de saúde pública com morbidade e mortalidade, nesse sentido, uma das estratégias, para intensificar e aprimorar as ações de prevenção para um maior e desse modo ajudando a um melhor conhecimento da doença.

Sendo assim, podendo agregar conhecimento ao público da área da saúde e informações básicas a todos, qual tenham curiosidade, dúvidas e aqueles que são acometidos da infecção viral. Esperamos atrair a atenção para o tema e contribuir para a descoberta de novas hipóteses de tratamento da Hepatite C.

METODOLOGIA

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de revisão bibliográfica básica e narrativa. O levantamento dos dados para a pesquisa deu-se através de publicações acessíveis no formato de revistas científicas, artigos acadêmicos, livros e de bases dados como: SciElo, Biblioteca Virtual em Saúde MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNN, Google acadêmico e sites de instituições de saúde relevantes, publicados nos últimos 10 anos.

A pesquisa nas bases eletrônicas foi realizada por meio das palavras chaves: hepatite C, sistema imunológico, imunidade inata e imunidade adaptativa.

DESENVOLVIMENTO

O fígado é a maior glândula do corpo humano e apresenta várias funções essenciais para o funcionamento do organismo, ele faz parte do sistema digestório ajudando no metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídeos. O fígado também ajuda nos fatores de coagulação, secreta sais biliares para o intestino ajudando na absorção dos nutrientes e na filtração e decomposição de resíduos tóxicos do sangue. (11)

Atualmente uma das doenças hepáticas que mais afetam o fígado é a hepatite. A hepatite é uma inflamação nas células parenquimatosas do fígado, conhecidas como hepatócitos. Existem 5 tipos de hepatites virais A, B, C, D e E sendo as mais comuns no Brasil A, B e C. (11)

A hepatite C, que foi descoberta definitivamente em 1989. Ao longo dos anos, antes da sua descoberta cientistas notaram inflamações no fígado que não eram correspondentes aos vírus da hepatite A e B, a inflamação então era tratada pelo nome de “não A, não B”, ao passar dos anos Michael Houghton conseguiu isolar o material genético do vírus e finalmente identificou o vírus da hepatite C (HCV). No entanto, os pesquisadores envolvidos precisavam provar se o HCV era capaz de se replicar e causar complicações sozinho. Foi em 1997 que Charles Rice decidiu clonar o vírus e ver se a sua nova versão seria capaz de se replicar e causar doenças, ele injetou o patógeno geneticamente modificado no fígado dos chimpanzés e confirmou a infecção. (12)

Desde a sua aparição o vírus se tornou um dos principais causadores de transplante hepático no mundo. A estimativa é que 71 milhões de pessoas estejam infectados com o HCV ao redor do mundo e que 400 mil vão a óbito anualmente. As complicações dessa doença são cirrose e câncer no fígado. A hepatite C aguda se apresenta com poucos sintomas ou assintomática, ela costuma ser descoberta na sua fase crônica, quando o vírus insistentemente permanece no organismo por mais de 6 meses depois da infecção aguda. (13)

Características do vírus

Após o HCV infectar o indivíduo, ele fica alojado no fígado se reproduzindo e perpetuando. O vírus da hepatite C vem da família Flaviviridae, com características marcantes por terem um núcleo icosaedro de diâmetro entre 30 a 35nm, composto por várias cópias de uma proteína do capsídeo. O capsídeo termina com uma única cadeia de RNA positivo, sendo essa cadeia linear e infecciosa, com entorno de 12.000 nucleotídeos, é um vírus que contém um núcleo encapsulado pelo envelope viral com E1 e E2 associados a glicoproteínas. E1 e E2 são extremamente glicosiladas e tem 30 e 70 kDa (figura1). (11)

Figura 1: Estrutura viral da hepatite C e proteínas traduzidas do seu genoma

As proteínas estruturais contêm núcleo, envelope 1 (E1) e E2. NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A e NS5B são proteínas não estruturais (NS, pela singla em inglês), a maioria das quais são alvos da terapêutica antiviral de ação direta.

Fonte: Adaptado de Elberry, M.H., Darwish, N.H.E. & Mousa, S.A. Hepatitis C virus management: potential impact of nanotechnology. *Virology* 14, 88 (2017). (14)

O principal meio de transmissão do VHC é por contato com sangue contaminado, que pode ocorrer por transfusão de sangue, instrumentos odontológicos e cirúrgicos, lâminas de barbear que já tenham sido usadas e agulhas não esterilizadas para piercings e tatuagens. Existem também a transmissão sexual e materno-fetal que são menos frequentes. (13)

Replicação e infecção viral

Como já sabemos o sistema imune é a principal defesa do corpo, ele é composto por diversos mecanismos que ajudam a identificar mais rápido uma infecção, como é o caso do vírus da hepatite C. Ao romper as barreiras de proteção inicial o vírus entra na célula dos hospedeiros com o intuito de se multiplicar, isso acontece através das fases:

- Adsorção: ligação de uma molécula presente na superfície da partícula viral com os receptores específicos da membrana celular do indivíduo.
- Penetração: fase em que o vírus passa para o interior de uma célula hospedeira.
- Desnudamento: É o processo em que o ácido nucleico de um vírus é liberado e fica exposto no interior de uma célula hospedeira.
- Transcrição: Nessa fase é feita a “cópia” das informações contidas no DNA para o RNA.
- Tradução: O ácido ribonucleico codificando apenas duas proteínas, uma polimerase para replicação do ácido nucleico e uma proteína do capsídeo viral.
- Maturação: Formação das partículas virais completas ou virions.
- Liberação: O vírus é liberado devido à lise da célula, ou se envelopado pode brotar da célula. (15).

O vírus tem sua maneira de se defender do sistema imunológico usando os seus mecanismos de escape que “enganam” as células de defesa do corpo. (15) Ele tem o poder de mascaramento de epítomos, interferência viral nas vias de sinalização de IFN e da resposta imune inata, exaustão e anergia de células T, supressão de resposta imune por ação das células T regulatórias ou ação de citocinas, todos esses mecanismos permitem que a sua replicação seja feita sem

a percepção das células de defesa do sistema imunológico, dessa forma ocorre a infecção e replicação viral. (16)

Figura 2: Ciclo replicativo do vírus da hepatite C (HCV)

(a) Contato de internalização do vírion na célula; (b) Liberação do RNA viral no citoplasma; (c) Tradução e processamento da poliproteína viral; (d) replicação do RNA viral; (e) Empacotamento do RNA viral e montagem da partícula; (f) Maturação do vírion e liberação.

Fonte: Adaptado de MORADPOUR; PENIN; RICE, 2007 (17)

Estudos mostraram que as glicoproteínas estruturais E1 e E2 exibem um papel específico em distintas etapas do ciclo de replicação do vírus, exercendo de forma necessária para a entrada, ligação ao receptor e fusão com a membrana da célula hospedeira. Já as proteínas não estruturais: p7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A E NS5B são expressas nas células infectadas, mas não são incorporadas na partícula viral. Elas servem pra coordenar os aspectos intracelulares da replicação do HCV, incluindo a síntese de RNA, modulação dos mecanismos de defesa do hospedeiro e montagem da partícula viral. (18)

Sistema Imunológico

O sistema imunológico é um conjunto de órgãos, tecidos, células e moléculas que estão presentes no corpo humano e estão sempre em alerta para defender

o corpo do que ele considera uma invasão que possa colocar em risco a vida. (19)

A função principal do sistema imune é identificar as estruturas próprias do organismo e proteger, bem como identificar as não próprias e combatê-las. A resposta imunológica está relacionada ao agente patogênico, ele responde de formas diferentes para cada invasor, sejam bactérias, protozoários, fungos, helmintos ou vírus como é o caso do HCV. Este sistema é composto por dois tipos de imunidade a inata e adaptativa. (20)

A imunidade inata é aquela que está presente quando nascemos e é caracterizada como a primeira linha de defesa contra micro-organismo e células lesadas, os principais componentes são as barreiras físicas e químicas, são mais úteis na proteção contra micróbios que se encontram nas superfícies epiteliais, fungos e parasitas multicelulares. Os granulócitos, o sistema complemento, as células Natural Killers (NK) e alguns outros são componentes celulares importantes desta imunidade. (21)

A imunidade adaptativa ou adquirida é desenvolvida no decorrer da vida, quando estamos em contato direto ou indireto com determinados antígenos capazes de induzir resposta imunológica. Mediada por células chamadas linfócitos, que expressam receptores que possuem a capacidade de reconhecer antígenos, como os linfócitos B e linfócitos T. Existem dois tipos de respostas, a humoral, qual é mediada por moléculas no sangue e secreções mucosas, que são produzidas pelos linfócitos B que amadurecem e se diferenciam em plasmócitos, secretando os anticorpos. Esses anticorpos reconhecem e neutralizam antígenos microbianos e os preparam para serem eliminados, sendo o principal mecanismo de defesa contra micro-organismos extracelulares e suas toxinas. (21)

A imunidade celular da resposta imune adaptativa é mediada por linfócitos T (CD4+ e CD8+). As TCD8+ promovem a destruição de micro-organismos intracelulares, como vírus e algumas bactérias que sobrevivem e proliferam no interior de fagócitos, ou a destruição das células infectadas para eliminar os reservatórios da infecção. A TCD4+ são células específicas para a maioria das

infecções oportunistas e tem como função recrutar e ativar os fagócitos e leucócitos que destroem os microrganismos intracelulares e alguns extracelulares, também é de grande ajuda na produção de anticorpos. (22)

Resposta celular da imunidade inata frente ao vírus da hepatite C

As infecções virais agudas são dominadas pela ação do interferon tipo I (INF-I) ou das células NK que são secretadas pela ativação celular. A maioria das células infectadas reconhecem a cadeia de RNA viral do HCV e responde com a produção de INF-I α e β . O INF I tem algumas ações antivirais, como a manifestação de proteínas do complexo principal de histocompatibilidade (MHC) que ajudam no reconhecimento do vírus e ativam as células macrófagos e NK com o objetivo de matar células infectadas e impedir diretamente a replicação do HCV. As células NK conseguem reconhecer células infectadas, pois o vírus bloqueia a expressão de MHC da classe I, as ausências dessas classes liberam as NK de um estado normal de inibição. (23)

Resposta celular da imunidade adaptativa frente ao vírus da hepatite C

A imunidade adquirida contra o HCV é medida por anticorpos, os quais impedem a ligação dos vírus nas células do hospedeiro, por linfócitos TCD8+ que destroem o foco da infecção por meio da destruição das células infectadas e por linfócitos TCD4+ que são células específicas para a maioria das infecções oportunistas e tem como função recrutar e ativar os fagócitos e leucócitos que destroem os microrganismos intracelular e alguns extracelulares, também é de grande ajuda na produção de anticorpos. Os anticorpos feitos só são eficazes durante o estágio extracelular da vida dos vírus. Anticorpos virais funcionam principalmente como anticorpos neutralizantes para impedir a ligação do vírus. A destruição do vírus que está dentro das células é mediada por CTLs, que exercem como função a vigilância contra a infecção viral. Os seus efeitos antivirais também incluem a morte da célula infectada, ativação de nucleases os quais eliminam o genoma viral e produção de citocinas. (24)

Resposta humoral da imunidade inata e adaptativa frente ao vírus da hepatite C

A resposta imune humoral à infecção envolve a produção de anticorpos por células plasmáticas derivadas dos linfócitos B, a ligação desses anticorpos ao patógeno e a eliminação do patógeno por células fagocíticas e moléculas do sistema imune humoral. Anticorpos IgM são produzidos logo no início de uma infecção por células B convencionais, ou células B-2, e também são produzidos na ausência de infecção por subpopulações de células B não convencionais em determinadas localizações (anticorpos naturais). A IgM tem papel importante na proteção contra a infecção na corrente sanguínea, e os isótipos secretados mais tarde na resposta imune adaptativa, como a IgG, difundem-se para os tecidos. Antígenos com determinantes antigênicos altamente repetidos e que contém mitógenos – denominados antígenos TI – podem induzir a produção de IgM e de alguma IgG, independentemente do auxílio de células T. Isso proporciona uma resposta imune protetora precoce. (21)

Os anticorpos que se ligam com alta afinidade a sítios críticos em toxinas, vírus e bactérias podem neutralizá-los. Porém, os patógenos e seus produtos são destruídos e removidos do corpo principalmente por meio da captação pelos fagócitos e da degradação dentro dessas células. Os anticorpos que revestem os patógenos se ligam a receptores Fc nos fagócitos, que, então, são ativados para engolfar e destruir o patógeno. Os anticorpos também podem iniciar a destruição de patógenos pela ativação do sistema do complemento. Os componentes do complemento podem opsonizar patógenos para a captação por fagócitos, recrutar fagócitos aos locais de infecção e destruir diretamente os patógenos criando poros na superfície de suas membranas. (21)

Em geral, receptores para os componentes do complemento e receptores Fc atuam sinergicamente na ativação da captura e da destruição de patógenos e complexos imunes. A resposta imune humoral é dirigida a patógenos infecciosos por meio da produção de anticorpo específico; entretanto, as ações efetoras desse anticorpo são determinadas pelo seu isotipo de cadeia pesada, o qual determina sua classe, e são as mesmas para todos os patógenos ligados a um anticorpo de uma determinada classe. (25)

Detecção da fase aguda e crônica da hepatite

A fase aguda da hepatite C é considerada nos primeiros seis meses da infecção, para a detecção é realizado exames de sangue para observar o funcionamento das atividades hepáticas e se existem lesões no fígado. Os testes medem os níveis de enzima e de outras substâncias produzidas pelo fígado. Os exames de sangue podem identificar parte do vírus específico (antígeno) e anticorpos específicos que estão sendo produzidos para lutar contra a infecção viral. A presença do anticorpo contra a hepatite C sugere que o indivíduo tenha sido infectado em algum momento da vida e não significa que ele ainda esteja infectado. O teste para RNA do vírus é feito para determinar se a infecção é atual ou se ocorreu no passado. (26)

A fase crônica da hepatite C é considerada logo após os seis meses passados da fase aguda. A detecção também é feita através de exames de sangue para medir os níveis de enzimas e substâncias produzidas pelo fígado, é realizado a verificação para ver se tem a presença do vírus da hepatite B e C, pois os dois podem causar hepatite crônica. Logo após o diagnóstico de hepatite C crônica podem ser realizados alguns exames para a determinação do grau de lesão hepática como por exemplo, uma biópsia hepática, exames de imagem especializados como, elastografia por ultrassom e elastografia por ressonância magnética, entre outros. (27)

Diagnostico

O diagnóstico da hepatite C é feito com a ajuda de marcadores presentes no sangue, soro, plasma ou fluido oral do indivíduo infectado por meio de imunoenaios ou na detecção do ácido nucleico viral implantando técnicas de biologia molecular. As técnicas de imunoensaio são com base na detecção do antígeno viral ou anticorpos específicos, como as imunoglobulinas da classe M (IgM) que são as primeiras a surgirem e determinarem uma infecção aguda. As imunoglobulinas da classe G (IgG) que aparecem logo após as IgM e podem ficar de forma indeterminada servindo como marcador de infecções passadas e mostram o contato rápido com o HCV. (28)

O diagnóstico geralmente é descoberto na fase crônica da doença devido as características peculiares do vírus. Os testes sorológicos baseiam-se na detecção de anticorpos dirigidos contra antígenos virais (estruturais e não estruturais) no plasma do indivíduo infectado. São divididos em duas categorias triagem e confirmatório. Os testes de triagem são imunoenaios que detectam anticorpos anti-HCV de forma genérica, sem a distinção dos antígenos que são reconhecidos. Existem testes que são classificados em dois grupos, enzimáticos colorimétricos (ELISA) e enzimáticos quimioluminescence (CIA). Os testes confirmatórios diferenciam os anticorpos presentes no soro/plasma. Existe 1 teste comercialmente disponível: Imunoblote recombinante (RIBA). (28)

– **ELISA:** O teste consiste na captura de anticorpos ou antígenos virais do soro ou do plasma nos poços de microplacas, pela utilização de anticorpos ou antígenos específicos. Os complexos antígeno-anticorpo são revelados na sequência, através de reação colorimétrica enzimática. O teste é considerado positivo quando o índice for superior a 1,0. Entretanto, existe a recomendação da realização de testes complementares quando o índice for menor do que 3,8. (28)

– **CIA:** Esse teste é um imunoensaio de terceira geração que utiliza 3 antígenos recombinantes (C-22-3, C-200 e NS5), ele apresenta uma semelhança com o teste Elisa, diferenciando-se apenas na etapa da revelação da presença dos complexos antígeno anticorpo, onde a reação enzimática é quimioluminescente e a luz produzida é avaliada por um luminômetro. Os resultados são quantificados conforme a luz emitida e convertidos em valores que variam de 0 à 30. São considerados negativas amostras que apresentam entre 0,9 e 1,0 e positivo superior a 1,0. (28)

– **RIBA:** O Riba é um teste complementar e pode ser utilizado na confirmação de resultados positivos ou inconclusivos por Elisa e Cia. Este ensaio detecta anticorpos específicos, utilizando-se tiras de nitrocelulose impregnadas de antígenos virais em locais pré-determinados. Reações positivas tem como característica o aparecimento de pontos coloridos em posições específicas das tiras e a interpretação pode ser visual ou automatizada. O resultado é considerado positivo quando duas ou mais bandas são detectadas na fita de

nitrocelulose, representando uma reação antígeno-anticorpo específica, e considerado indeterminado quando a reação gera somente uma banda na fita de diagnóstico. (29)

– **MOLECULARES:** São utilizados para identificar a presença dos ácidos nucleicos (DNA e RNA) sendo divididos entre qualitativos, quantitativos e genotipagem.

– **Qualitativos-** O RNA do HCV pode ser detectado no sangue utilizando as técnicas de amplificação, como a reação em cadeia da polimerase (PCR) e a amplificação mediada pela transcrição (TMA). No caso do HCV é necessário a realização inicial de uma transcrição reversa (RT) do RNA, com auxílio da enzima transcriptase reversa, sintetizando o DNA complementar (cDNA) Logo em seguida esse cDNA pode ser amplificado pelas técnicas de PCR e TMA. (30)

– **Quantitativos:** A determinação da carga viral na infecção pelo HCV é importante para a definição do tratamento e monitoramento da resposta durante e após a terapia. Os testes quantitativos mais utilizados são o RT-PCR competitivo e o bDNA por estão disponíveis no formato de kits comerciais. (30)

– **Genotipagem:** A taxa de resposta ao tratamento preconizado é diretamente influenciada pelo genótipo do HCV infectante. No tratamento de hepatite crônica pelo HCV o conhecimento do genótipo viral é fundamental para predição da resposta sustentada e para a determinação da duração da terapia antiviral. As genotipagens mais utilizadas são RT-PCR seguido de análise do polimorfismo de tamanho dos fragmentos de restrição, hibridização reversa e sequenciamento direto. Características comum a estas diferentes metodologias é a análise preferencial da região alvo 5'UTR que, devido ao alto grau de conservação, permite a detecção e discriminação dos 6 genótipos principais de HCV. A técnica de RFLP baseia-se na digestão de amplicons de RT-PCR com endonuclease de restrição que reconhece sítios específicos para cada genótipo. Os fragmentos resultantes são separados por eletroforese em gel e cada genótipo é reconhecido pelo seu padrão de digestão exclusivo. Essa técnica é bem estabelecida para genotipagem de HCV, tendo sido utilizada em diversos estudos epidemiológicos realizados no mundo e no Brasil. (30)

Esses testes são de extrema importância para a detecção do vírus da hepatite C. Com eles é possível a confirmação da doença e a busca por um tratamento eficaz para o paciente.

Tratamento

O tratamento da hepatite C é feito com os chamados antivirais de ação direta (DAA), que apresentam taxas de cura de mais 95% e são realizados, geralmente, por 8 ou 12 semanas. Os DAA revolucionaram o tratamento da hepatite C, e possibilitam a eliminação da infecção. (31)

Todas as pessoas com infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) podem receber o tratamento pelo SUS. O médico, tanto da rede pública quanto suplementar, poderá prescrever o tratamento seguindo as orientações do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções. Pacientes em fase inicial da infecção podem ser tratados nas unidades básicas de saúde, sem a necessidade de consulta na rede especializada para dar início ao tratamento. (32)

O tratamento da hepatite C objetiva deter a progressão da doença hepática pela inibição da replicação viral. A redução da atividade inflamatória costuma impedir a evolução para cirrose e carcinoma hepatocelular, havendo também melhora na qualidade de vida dos pacientes. A precocidade do diagnóstico nos leva a tratar pacientes frequentemente assintomáticos, impedindo que quase a metade deles evoluam para fases sintomáticas da doença hepática, de mais difícil controle. (33)

Prevenção e Vacina

Não existe vacina para a prevenção da hepatite C, mas existem outras formas de prevenção primárias e secundárias. As medidas primárias visam à redução do risco para disseminação da doença e as secundárias à interrupção da progressão da doença em uma pessoa já infectada. Dentre as medidas de prevenção primária, destacam-se: triagem em bancos de sangue e centrais de doação de sêmen para garantir a distribuição de material biológico não infectado; triagem

de doadores de órgãos sólidos como coração, fígado, rim e pulmão; triagem de doadores de córnea ou pele; cumprimento das práticas de controle de infecção em hospitais, laboratórios, consultórios dentários, serviços de hemodiálise (6).

Dentre as medidas de prevenção secundária, podemos definir: tratamento dos indivíduos infectados, quando indicado; abstinência ou diminuição do uso de álcool, não exposição a outras substâncias hepatotóxicas. Controle do peso, do colesterol e da glicemia são medidas que visam a reduzir a probabilidade de progressão da doença, já que estes fatores, quando presentes, podem ajudar a acelerar o desenvolvimento de formas graves de doença hepática. (6)

CONCLUSÃO

O objetivo geral desse trabalho foi trazer mais conhecimento sobre hepatite C e como o sistema imunológico reage frente a uma infecção viral. A partir dos resultados encontrados nesta pesquisa, concluímos que o sistema imunológico tem diversos mecanismos de defesa frente ao vírus da hepatite C. As imunidades inatas e adaptativas apesar de suas diferenças se complementam para tornar a defesa do corpo humano mais eficaz e reagem a qualquer estímulo de corpos estranhos, no nosso caso, uma infecção viral. Contudo, mostramos a importância de sempre se atentar as formas de infecção da hepatite C e como prevenir contaminações para evitar a doença que mais causa transplantes hepáticos no mundo.

REFERÊNCIAS –

1. Rodrigues Neto J, Cubas MR, Kusma SZ, Olandoski M. Prevalência da hepatite viral C em adultos usuários de serviço público de saúde do município de São José dos Pinhais Paraná. *Revista Brasileira de Epidemiologia*. 2012;15:627–38. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1415-790X2012000300016>
2. Stuart JD, Salinas E, Grakoui A. Immune system control of hepatitis C virus infection. *Current Opinion in Virology*. 2021;46:36–44. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.coviro.2020.10.002>

- 3.** Mukherjee R, Burns A, Rodden D, Chang F, Chaum M, Garcia N, et al. Diagnosis and management of hepatitis C virus infection. *SLAS Technology*. 2015;20(5):519–38. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/2211068214563794>
- 4.** Pol S, Lagaye S. The remarkable history of the hepatitis C virus. *Genes & Immunity*. 2019;20(5):436–46. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41435-019-0066-z>
- 5.** Laugi H. Discovery of hepatitis C virus: 2020 Nobel Prize in Medicine. *Euroasian Journal of Hepato-Gastroenterology*. 2020;10(2):105. Disponível em: <https://doi.org/10.5005/jp-journals-10018-1326>
- 6.** Brasil. A, B, C, D, E de hepatites para comunicadores. Ministério da Saúde Brasília, DF; 2005. [internet] disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/hepatites_abcde.pdf
- 7.** GODOY FFM, MARTIN N, NAKASHIMA F, MACHADO CS, dos Santos SASAKI NSG, BUENO SM, et al. ATUAÇÃO DO SISTEMA IMUNOLÓGICO FRENTE ÀS HEPATITES VIRAIS . Disponível em: <http://unilago.edu.br/revista-medicina/artigo/2017/6-atuacao-do-sistema-imunologico-frente-as-hepatites-virais.pdf>
- 8.** Ansaldi F, Orsi A, Sticchi L, Bruzzone B, Icardi G. Hepatitis C virus in the new era: perspectives in epidemiology, prevention, diagnostics and predictors of response to therapy. *World journal of gastroenterology: WJG*. 2014;20(29):9633. Disponível em: <https://doi.org/10.3748/wjg.v20.i29.9633>
- 9.** Preciado MV, Valva P, Escobar-Gutierrez A, Rahal P, Ruiz-Tovar K, Yamasaki L, Vazquez-Chacon C, Martinez-Guarneros A, Carpio-Pedroza JC, Fonseca-Coronado S, Cruz Rivera M. Hepatitis C virus molecular evolution: transmission, disease progression and antiviral therapy. *World J Gastroenterol*. 2014 Nov 21;20(43):15992-6013. Disponível em: <https://doi:10.3748/wjg.v20.i43.15992>
- 10.** Lima JC de. Validação de kit imunocromatográfico rápido para diagnóstico da Hepatite C. 2019; Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/12046>

- 11.** Pozza R, Hill C, Hefner AM, Vawter B, Hassanein T. Hepatitis C infection: Updates on treatment guidelines. *Nurse Pract.* 2017 May 12;42(5):14-23. Disponível em: <https://doi:10.1097/01.NPR.0000515423.38284.28>. PMID: 28379888
- 12.** Gonçalves TAR, Matuo R, de Freitas Silva BK, Cintra P, Leitão MM, Oliveira VS. Prevalência das hepatites virais no Brasil em paralelo às medidas estabelecidas pela Organização Mundial Da Saúde, com foco nos tipos B e C. *Brazilian Applied Science Review.* 2021;5(2):867–77. Disponível em: <https://doi.org/10.34115/basrv5n2-018>
- 13.** Rahat M, Israr M, Hassan I, Islam M, Ali A, Khan M, et al. Episódio de infecção viral por Hepatite C no povo de Swat, Paquistão. *Brazilian Journal of Biology.* 2022;82. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1519-6984.243283>
- 14.** Mostafa H. Elberry, Noureldien H. E. Darwish e Shaker A. Mousa. Hepatitis C virus management: potential impact of nanotechnology 2017;88 Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12985-017-0753-1>
- 15.** Sun J, Rajsbaum R, Yi M. Immune and non-immune responses to hepatitis C virus infection. *World J Gastroenterol.* 2015 Oct 14;21(38):10739-48. Disponível em: <https://doi:10.3748/wjg.v21.i38.10739>
- 16.** Tomer S, Arora SK. A juggernaut of innate & adaptive immune cells in chronic hepatitis C. *Indian J Med Res.* 2020 Apr;151(4):279-286. Disponível em: https://doi:10.4103/ijmr.IJMR_1387_17
- 17.** Cunha.L. Importância das técnicas de Biologia Molecular para diagnóstico e acompanhamento da Hepatite C. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/08/1014978/tcc-lia-lory-g-cunha-2019.pdf>
- 18.** Chigbu DI, Loonawat R, Sehgal M, Patel D, Jain P. Hepatitis C Virus Infection: Host-Virus Interaction and Mechanisms of Viral Persistence. *Cells.* 2019 Apr 25;8(4):376. Disponível em: <https://doi:10.3390/cells8040376>

- 19.** Urbanowicz A, Zagożdżon R, Ciszek M. Modulation of the Immune System in Chronic Hepatitis C and During Antiviral Interferon-Free Therapy. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2019 Apr;67(2):79-88. Disponível em: <https://doi:10.1007/s00005-018-0532-8>
- 20.** Stuart JD, Salinas E, Grakoui A. Immune system control of hepatitis C virus infection. Curr Opin Virol. 2021 Feb;46:36-44. Disponível em: <https://doi:10.1016/j.coviro.2020.10.002>
- 21.** Murphy K. Imunobiologia de Janeway-8. Artmed Editora; 2014.
- 22.** Scutti J. Fundamentos da Imunologia. Rideel Editora; 2016.
- 23.** Soares.E. Aspectos fenotípicos celulares da imunidade inata e adaptativa em portadores de hepatite C crônica com e sem insuficiência renal. [Internet]. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/ECJS6XQQPK/1/eric_bassetti_soares.pdf
- 24.** Natália M. Fabiana N. Carla M. Natália S. Silvia B. Ana Iara F. ATUAÇÃO DO SISTEMA IMUNOLÓGICO FRENTE ÀS HEPATITES VIRAIS; Disponível em: [//unilago.edu.br/revista-medicina/artigo/2017/6-atuacao-do-sistema-imunologico-frente-as-hepatites-virais.pdf](http://unilago.edu.br/revista-medicina/artigo/2017/6-atuacao-do-sistema-imunologico-frente-as-hepatites-virais.pdf)
- 25.** Barardi.C. Carobrez.S. Pinto.A Imunologia; Disponível em: <https://antigo.uab.ufsc.br/biologia/files/2020/08/Imunologia.pdf>
- 26.** Kumar S. Hepatite C, aguda [Internet]. Manual MSD Versão Saúde para a Família. Manuais MSD; 2021. Disponível em: <https://www.msmanuals.com/pt-br/casa/doen%C3%A7as-hep%C3%A1ticas-e-da-ves%C3%ADcula-biliar/hepatite/hepatite-c-aguda>
- 27.** Kumar S. Hepatite C crônica [Internet]. Manual MSD Versão Saúde para a Família. Manuais MSD; 2022 [cited 2023 May 19]. Disponível em:

<https://www.msmanuals.com/pt-br/casa/doencas-hepaticas-e-daves-dacula-biliar/hepatite/hepatite-c-clinica>

28. MINISTÉRIO DA SAÚDE Brasília -DF 2018 DIAGNÓSTICO DAS HEPATITES VIRAIS [Internet]. Disponível em:

https://qualitr.paginas.ufsc.br/files/2018/08/manual_tecnico_hepatites_08_2018_web.pdf

29. Brandão AB de M, Fuchs SC, Silva MA dos A, Emer LF. Diagnóstico da hepatite C na prática médica: revisão da literatura. Revista Panamericana de Salud Pública [Internet]. 2001 Mar 1;9:161–8. Disponível em:

<https://www.scielo.org/article/rpsp/2001.v9n3/161-168/pt/>

30. Sueli M. GENOTIPAGEM DO VÍRUS DA HEPATITE C POR PCR EM TEMPORAL COM BASE NA ANÁLISE DA REGIÃO NS5B; Disponível em:

<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5147/tde-30012009-162159/publico/SueliNakatani.pdf>

31. Ministério da Saúde (BR). Hepatite C [Internet]. Ministério da Saúde (BR); 2022 Jul 22 [cited 09 Abr 23]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hepatites-virais/hepatite-c->. Portuguese.

32. Strauss E. Hepatite C. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 2001;34:69-82. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0037-86822001000100011>

33. Hepatites Virais HEPATITES VIRAIS Características clínicas e epidemiológicas [Internet]. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/07_0044_M2.pdf

¹Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, Av. Santo Amaro, 1239, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04505-002

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil